

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U006509

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-12-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сологубова Світлана Вікторівна

2. Sologubova Svitlana

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 24.00.02

Назва наукової спеціальності: Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 12-11-2012

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Українсько-Ізраїльське ТОВ "Ейс-Україна"

Код за ЄДРПОУ: 31384882

Місцезнаходження: вул. Щорса, 6-а, м. Дніпро, 49006

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 08.881.01

Повне найменування юридичної особи: Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Код за ЄДРПОУ: 05540712

Місцезнаходження: Вул. Набережна Перемоги, 10, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49094, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Код за ЄДРПОУ: 05540712

Місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10

Форма власності:

Сфера управління: Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 77.03.55

Тема дисертації:

1. Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку
2. Combining different types of fitness in health and fitness classes with women of first mature age

Реферат:

1. У дисертації вперше обґрунтовано та розроблено алгоритм побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять, який поєднує різні види фітнес-тренувань і дозволяє індивідуалізувати тренувальний процес для жінок першого зрілого віку в залежності від особливостей морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості з врахуванням гормонального фону протягом менструального циклу. Запропоновано блоки фізичних вправ визначених видів фітнес-тренувань, що сприяють оптимальному вирішенню поставлених завдань та легко компонуються один з одним у різних сполученнях у залежності від бажаного впливу на

форму тіла та гормонального фону окремих фаз менструального циклу.

2. For the first time algorithm of health and fitness classes programs construction is justified and developed. The programs combine different types of fitness workouts and allow to individualize the training process for the first mature age women according to the characteristics of the morphological and functional status and physical fitness taking into account the hormonal background during the menstrual cycle. Exercise blocks from definite kinds of fitness classes, which contribute to the optimal solution of the tasks and can be easily combined with one another in various combinations depending on the desired effect on the shape of the body and the hormonal background of the separate phases of the menstrual cycle are presented.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Луковська Ольга Леонівна

2. Lukovska O.L.

Кваліфікація: 14.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кашуба Віталій Олександрович
2. Кашуба Віталій Олександрович

Кваліфікація: 24.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Атаманюк Світлана Іванівна
2. Атаманюк Світлана Іванівна

Кваліфікація: 24.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Сектор науки: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Савченко Віктор Григорович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Савченко Віктор Григорович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.